

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

18 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 18, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 18, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абдалимова Дарья Одировна ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	5
2. Ибрагимова Мухлиса Паридуновна ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТЧИЛАРИ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ: РИВОЖЛАНГАН МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИ ТАҲЛИЛИ.....	13
3. Xadjiyev Azizbek Kadambayevich ЎТМОЎ АДОЛАТ ҚОИДАЛАРИ ЖАМИАТ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИНГ МУНИМ ОМИЛИ СИФАТИДА.....	21
4. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK HUQUQI TARTIBIDA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH TO'G'RISIDAGI SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINI TARTIBGA SOLISH ASOSLARI.....	28
5. Toshkanov Nurbek Bahriddinovich TABIY HUQUQ NAZARIYALARI INTELLEKTUAL MULK HUQUQINING G'OYAVIY ASOSI SIFATIDA: MILLIY QONUNCHILIKDA ULAR MAVJUDMI?.....	37
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING VAKOLATLI SUDLAR BILAN O'ZARO FAOLIYATINING MODDIY VA PROTSESSUL HUQUQIY TARTIBI.....	44
7. Исмаилов Исамиддин, Зиёдуллаев Музаффар, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ҲАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ГЕОКРИМИНОГЕН ЭЛЕКТРОН ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ: ИСЛОҲОТЛАР ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛЛАР.....	53
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ТАНОСИЛ ЁКИ ОИВ КАСАЛЛИГИ/ОИТСНИ ТАРҚАТИШ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	65
9. Xudaykulov Feruzbek Xurramovich INGLIZ JINOYAT HUQUQIDA "MENS REA" (AYB) VA "ACTUS REUS" (JINOIY QILMISH): TUSHUNCHASI, BELGILARI VA QIYOSIY TAHLILI.....	73
10. Мирзаев Жаҳонгир Умирзоқович ЎЗ ЖОНИГА ҚАСД ҚИЛИШ ҲОЛАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.....	84
11. Nasilloev Abdullo Abror o'g'li ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMINING QONUNIY TALABLARINI BAJARMASLIK HUQUQBUZARLIGINING YURIDIK TARKIBINING AYRIM JIHATLARI.....	93
12. Pirnazarov Abdurashid Abdulxayevich HUKM TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	101

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Abdullayev Jamshid Djamilovich,
 O‘zbekiston Respublikasi Jamoat
 xavfsizligi universiteti mustaqil izlanuvchisi,
 “Adliya a’lochisi”, Yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

FUQAROLIK HUQUQI TARTIBIDA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH TO‘G‘RISIDAGI SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINI TARTIBGA SOLISH ASOSLARI

For citation: Abdullaev Jamshid Djamilovich. BASICS OF REGULATION OF CONTRACTUAL RELATIONS ON THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES UNDER CIVIL LAW. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 1, pp. 28-36

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14591233>

ANNOTATSIYA

Maqolada fuqarolik huquqi tartibida tibbiy xizmat ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnomaviy munosabatlarini tartibga solish tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomaviy munosabatlari qanday tartibga solinishi, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasining asosiy elementlari, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarini tartibga soluvchi huquqiy tamoyillar, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari bo‘yicha alohida xususiyatlari, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari doirasida normativ va axloqiy nazorat masalalari, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarini tartibga solishda quyidagi muammolar kabi masalalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Sog‘liqni saqlash to‘g‘risidagi qonunlar va qoidalar, tibbiyot xodimi – shifokor, buyurtmachi – bemor, yozma kelishuv, batafsil tibbiy tartibot, ko‘rsatilgan xizmatlar uchun haq to‘lashi, qamrov limitlari, Amerika tibbiyot assotsiatsiyasi (American Medical Association), Jahon tibbiyot assotsiatsiyasi (World Medical Association), tibbiy axborot assimetriyasi.

Абдуллаев Джамшид Джамилевич,
 Самостоятельный соискатель Университета общественной
 безопасности Республики Узбекистан,
 «Отличник юстиции», Доктор философии по юридическим наук (PhD),
 E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается регулирование договорных отношений по оказанию медицинских услуг по гражданскому праву, порядок регулирования договорных отношений по оказанию

медицинских услуг, основные элементы договора оказания медицинских услуг, правовые принципы регулирования договоров оказания медицинских услуг, медицинская специфика договоров оказания медицинских услуг, нормативно-этический контроль. вопросы, связанные с договорами оказания медицинских услуг, описаны такие вопросы, как следующие проблемы в регулировании договоров оказания медицинских услуг.

Ключевые слова: Законодательство о здравоохранении, врач-поставщик медицинских услуг, клиент-пациент, письменное соглашение, подробная медицинская процедура, оплата оказанных услуг, пределы покрытия, Американская медицинская ассоциация, Всемирная медицинская ассоциация (Всемирная медицинская ассоциация), асимметрия медицинской информации.

Abdullaev Jamshid Djamilovich,

Independent researcher of University of Public Security of the Republic of Uzbekistan,

Doctor of Philosophy (PhD) in Law, “Excellence in Justice”

E-mail: jamshidb003fb@gmail.com

BASICS OF REGULATION OF CONTRACTUAL RELATIONS ON THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES UNDER CIVIL LAW

ANNOTATION

The article deals with the regulation of medical service contractual relations under civil law, how medical service contractual relations are regulated, the main elements of a medical service contract, legal principles regulating medical service contracts, medical specific features of service contracts, regulatory and ethical control issues within medical service contracts, issues such as the following problems in the regulation of medical service contracts are described.

Keywords: Health care laws and regulations, health care provider-physician, client-patient, written agreement, detailed medical procedure, payment for services rendered, coverage limits, American Medical Association, World Medical Association (World Medical Association), medical information asymmetry.

Kundalik hayotda tez-tez “tibbiy xizmat” va “tibbiy yordam” kabi soʻzlarga duch kelamiz. Har bir davlatning aholi uchun taʼminlashi lozim boʻlgan eng asosiy kafolatlaridan biri sifatli tibbiy xizmat hisoblanadi. Barcha sohalarda boʻlgani kabi tibbiy xizmat koʻrsatish sohasida ham raqamli texnika inqilobi jiddiy taʼsir koʻrsatish jarayoni davom etmoqda. Tibbiy xizmat koʻrsatish ayni paytda shakl va koʻlami jihatidan, shuningdek koʻrsatilayotgan tibbiy xizmatning turlari va boshqa aspektlardan qaraganda har qachongidan jadal rivojlanmoqda. Shu maʼnoda tibbiy xizmat koʻrsatish shartnomaviy munosabatlarining huquqiy asoslari ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilish, tibbiy xizmat koʻrsatish shartnomaviy huquqiy munosabatlarining genezisini tadqiq qilish masalalari har qachongidan dolzarb hisoblanadi. Bu haqida “Bugungi kunda kasalliklar profilaktikasining samarali huquqiy dastaklari hali yaratilganicha yoʻq. Ayni hol asosan shu bilan bogʻliqki, tibbiy sugʻurta toʻgʻrisidagi qonun hujjatlarida tibbiy xizmatlarni tashkil etish va amalga oshirishning bozor munosabatlariga asoslangan prinsiplari mustahkamlanmagan”[1]. Haqiqatda garchi mamlakatimizda 1996-yil 29-avgustda 265-I-sonli “Fuqarolar sogʻligʻini saqlash toʻgʻrisida”[2]gi qonuni, 2019-yil 12-martdagi OʻRQ-528-sonli “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash toʻgʻrisida”[3]gi qonuni, 2022-yil 12-maydagi OʻRQ-768-sonli Oʻzbekiston Respublikasining “Inson aʼzolari va toʻqimalarining transplantatsiyasi toʻgʻrisida”[4]gi qonuni, 2018-yil 07-dekabrda PF-5590-sonli “Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish boʻyicha kompleks chora-tadbirlar toʻgʻrisida”[5]gi farmoni, 2018-yil 12-oktabrda PQ-3968-sonli “Oʻzbekiston Respublikasida xalq tabobati sohasini tartibga solish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”[6]gi qarori, 2020-yil 30-maydagi PQ-4737-sonli “Nodavlat tibbiyot tashkilotlari tomonidan tez tibbiy yordam xizmatlarini koʻrsatish uchun qoʻshimcha shart-sharoitlar yaratish toʻgʻrisida”[7]gi qarori, 2021-yil 5-maydagi PF-6221-sonli “Sogʻliqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish va tibbiyot xodimlarining salohiyatini oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish

to'g'risida"[8]gi farmoni, 2021-yil 25-maydagi PQ-5124-sonli "Sog'liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"[9]gi qarori, 2021-yil 12-noyabrdagi PQ-6-son bilan qabul qilingan "Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatish sifatini yaxshilash va sog'liqni saqlash sohasida kadrlar salohiyatini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori hamda 2020-yil 6-fevraldagi ro'yxat raqami 3217 bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining "Yordamchi reproduktiv texnologiyalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"[10] buyrug'i va boshqa normativ hujjatlar qabul qilingan bo'lsa-da, aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish munosabatlari zamonaviy tibbiyotda xizmat ko'rsatish usul va vositalarining o'zgarishi tufayli tom ma'noda isloh qilish zarur hisoblanadi.

Bugun tibbiy xizmat ko'rsatish infratuzilmasida davlat tibbiyot xizmatini ko'rsatish tashkilotlari bilan bir vaqtning o'zida xususiy amaliyot bilan ham shug'ullanuvchi tibbiy tashkilotlar ham faoliyat ko'rsatmoqda. E'tiborli jihati mazkur xususiy tibbiyot tashkilotlariga bugungi kunda oddiy kundalik tibbiy muolajalar bilan birgalikda murakkab jarrohlik amaliyotlarini ham o'tkazishga vakolatli davlat organlari tomonidan ruxsat berilmoqda. Bunday jarayon o'z – o'zidan tibbiy xizmatlar ko'rsatish shartnomaviy munosabatlarini huquqiy tartibga solishning umumiy tavsifi, fuqaroviy huquqiy tabiati va tasnifiy mezonlarini chuqur tadqiq etish hamda mazkur sohani fuqarolik huquqiy tartibga solish ehtiyojini vujudga keltiradi.

Bugun jahonda ayrim davlatlarda tibbiy xizmat ko'rsatish munosabatlari huquqiy asoslari to'liq ishlab chiqilmagan bo'lsa, rivojlangan mamlakatlar esa dunyo aholisi salomatligini himoya qilish jarayonida teletibbiyot, sun'iy intellekt kabi vositalarni muhokama qilishmoqda. Jumladan, tadqiqotchi J.T.Askarov bu xususida o'z qarashlarini shunday bayon etadi. "Jahonda tadbirkorlik subyektlari tomonidan tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonida teletibbiyot imkoniyalaridan foydalanish, sun'iy intellekt asosida xizmat ko'rsatuvchi robot-jarrohlardan foydalanish, ularning xizmatlarini huquqiy tartibga solish, tibbiy javobgarlik belgilashning zamonaviy xususiyatlari va chiroy-estetik xizmatlardan foydalanishning huquqiy oqibatlarini tadqiq qilish bo'yicha tendensiyalar kuchayib bormoqda. Xususan, so'nggi yillarda teletibbiyot va tibbiy xizmatda sun'iy intellekt qo'llash bilan bog'liq bozor hajmi sezilarli darajada o'sdi"[11]. Demak, tibbiy xizmat ko'rsatish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Fuqarolik huquqi tartibi doirasida tibbiy xizmat ko'rsatishda shartnomaviy munosabatlarni tartibga solish sog'liqni saqlash qonunchiligining muhim jihati bo'lib, tibbiyot xodimlari va bemorlarning huquq va majburiyatlari aniq belgilanishini ta'minishi zarur hisoblanadi. Bunda fuqarolik huquqi, shartnoma huquqi institut va kasbiy etika, tibbiyot sohasiga xos bo'lgan o'ziga xos ilmiy mulohazalarga murojaat qilishga to'g'ri keladi.

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomaviy munosabatlari qanday tartibga solinishi haqida quyidagi ma'lumotlarni keltirib o'tishimiz muhimdir.

Birinchiidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarining huquqiy asoslari masalasida o'z fikr va mulohazalarimimizni bildirishimiz lozim. Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari odatda fuqarolik qonunchiligida haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomalarining kengroq toifasiga kiradi. Mazkur shartnomalar tibbiy yordam ko'rsatish normalari, milliy fuqarolik kodekslari, sog'liqni saqlash to'g'risidagi qonunlar va qoidalar shuningdek, ingliz amerika mamlakatlarida sud pretsedentlari va boshqa normalar bilan huquqiy tartibga solinadi. Aksariyat mamlakatlarda davlat sog'liqni saqlash tibbiy tashkilotlari bilan parallel tarzda xususiy tibbiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi tibbiy tashkilotlar tibbiy xizmat ko'rsatishni taraflarning o'zaro og'zaki yoki yozma tarzda tuzilgan haq evaziga tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari vositasida amalga oshirishmoqda.

V.K.Yermolaev tibbiy yordam ko'rsatish to'g'risidagi shartnoma bemor va xususiy tibbiyot muassasalari (xususiy amaliyot shifokorlari), shuningdek bemorlar va tibbiy muassasalar o'rtasida belgilangan majburiy meyordan ortiq xizmatlar ko'rsatishda yuzaga keladi, unga ko'ra tibbiyot muassasasi tibbiy yordam ko'rsatadi. shartnomada belgilangan talablarga javob berishi, parvarishlash kerak. Bemor belgilangan to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi[12]. Shartnoma taraflari sifatida umumiy qoidaga ko'ra har ikkala tomon o'ziga yuklatilgan majburiyatlarni to'liq, lozim darajada bajarishi lozim. Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari tuzilganida, fuqarolar va ularning vakillari o'zlarining tibbiy xizmatlarga erishishi uchun ko'rsatilgan shartlarni amalga oshirish

majburiyatiga ega bo'lishadi. Bu o'z navbatida ularning sog'liqlarini saqlash va uning mustahkamlashuvi uchun juda muhim hisoblanadi. Shuningdek, mazkur tibbiy shartnomaning tuzilishi taraflarga o'z huquqlarini amalga oshirish, bemor uchun malakali tibbiy yordamni malakali mutaxassis tomonidan sifatli ko'rsatilishi va tibbiy amaliyot uchun hamma zarur vositalarni ta'minlashda davlat yoki tibbiy xizmat ko'rsatuvchi xususiy tibbiyot tashkiloti va fuqaro o'rtasida munosabatlarni huquqiy mustahkamlash va odatiy ma'muriyatchilikdan voz kechilishi, fuqarolarning ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini himoya qilishning samarali tashkil qilinishi bilan farqlanadi.

Ikkinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari fuqarolik huquqi qoidalariga ko'ra odatdagi tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi (buyurtmachi) bemor davolanish yoki maslahat olish uchun murojaat qilishi natijasida tuziladi va tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tibbiy tashkilot avvaldan taraflar tomonidan kelishilgan yoki alohida ichki tartib bilan belgilangan muayyan haq evaziga xizmatlarni taklif qiladi. Bu davlatlarda turli shakllarda, jumladan, naqd yoki naqdsiz to'lov, tibbiy sug'urta qoplamasi va boshqa tarzda ham bo'lishi mumkin.

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi odatda quyidagi asosiy elementlarni o'z ichiga oladi:

Birinchidan, taraflar sifatida tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi shartnoma odatda ikki tarafni o'z ichiga oladi: tibbiy tashkilot, tibbiyot xodimi – shifokor, shifoxona, klinika va boshqalar va buyurtmachi – bemor. Ayrim hollarda, sug'urta kompaniyasi kabi uchinchi shaxs tibbiy xizmatlarni moliyalashtirish yoki qoplash bilan shug'ullanishi ham mumkin.

Ikkinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi tibbiy tashkilot tomonidan qilingan taklif buyurtmachi – bemor tarafidan qabul qilingandagina, yoki tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi bemor tibbiy xizmatga murojaat qilib, tibbiyot tashkiloti ularni ko'rsatishga rozi bo'lganda tuziladi. Kundalik amaliyotda mazkur turdagi shartnoma aniq – yozma kelishuv asosida yoki yashirin harakatlar yoki belgilangan amaliyot asosida og'zaki tarzda ham bo'lishi mumkin.

Masalaga tadqiqotchi A.A.Sirotkinaning fikri bilan yondashsak: “Mamlakat maxsus qonunchiligi asosiy xususiyatlarni saqlab qolgan va davlat sog'liqni saqlash tizimi uchun xizmat qiladi. Ammo, tibbiyot sohada shartlar va tibbiy xizmatlar ko'rsatish tartibi asosan e'lon qilingan deklarativ qoidalarni amalga oshirishning haqiqiy mexanizmi yo'qligi bilan xarakterlanadi”[13]. Demak, zamonaviy tibbiyotning rivoji, sohaga raqamli texnologiyalarning shitob bilan kirib kelishi, umumiy xususiyatlarga ega qonundan tashqari mazkur masalada alohida ahamiyat kasb etadigan norma ijodkorligi namunasiga yoki shunga o'xshash tartibga solish funksiyasiga ega bo'lgan me'yoriy hujjatga bo'lgan tabiiy zaruriyatni vujudga keltiradi.

Uchinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasida taraflar tomonidan tibbiy xizmat amalga oshirilishiga qadar pul to'lovlarning qiymati ko'rib chiqilishi, shuningdek, sug'urta qoplamasi yoki boshqa haq to'lash vositalarini o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan tibbiy xizmatlar evaziga taqdim etiladigan kompensatsiyani anglatishini nazarda tutadi.

To'rtinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasida ko'rsatiladigan xizmatlar mazkur shartnomada nazarda tutilgan diagnostika, davolash, jarrohlik, konsultatsiya va keyingi yordam va boshqa tibbiy xizmatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Biroq tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi tabiiy zaruriyat tufayli inson salomatligi bilan bog'liq ekanligi uchun tez-tez o'zgarishga ehtiyoj sezadi. Shundan kelib chiqib mazkur turdagi shartnomalar o'z holatini turg'un saqlab turmaydi va batafsil tibbiy tartibot va tibbiy taxminlar ko'lamini sababli o'zgartirishga sabab bo'ladi.

Beshinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasida buyurtmachi – bemorning roziligi tibbiy xizmatlarning nozik xususiyatini aniqroq qilib aytganda tibbiy xizmat ko'rsatishning oqibati bevosita buyurtmachining salomatligiga ta'sir ko'rsatishini inobatga olib, xabardor qilingan rozilik yoki boshqa shaklda tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasining asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunda buyurtmachi bemorlarga davolanishga rozi bo'lishdan oldin tibbiy muolajalar, tibbiy xavf-xatarlar va ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatning foydali jihatlari to'g'risida to'liq ma'lumot berilishi kerak.

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarini tartibga soluvchi huquqiy tamoyillar:

Birinchidan, tibbiy xizmat shartnomalarini tartibga solishning asosiy tamoyili bemorning sog'lig'i to'g'risida maqbul va mavjud vaziyatni inobatga olgan holda to'g'ri qaror qabul qilish huquqi hisoblanadi. Mazkur tamoyil buyurtmachi - bemorlarga tibbiy davolanishga rozi bo'lishdan

oldin xavf-xatarlar, foydalar va muqobil variantlar – alternativalar to‘g‘risida xabardor bo‘lishlarini ta‘minlashi lozim.

S.S.Shevchuk qarashlari bilan masalaga javob bersak: “Tibbiy xizmatlar ko‘rsatish to‘g‘risidagi shartnomaga ko‘ra, bir tomon, tibbiy xizmatlar ko‘rsatuvchi (tibbiy tashkilot yoki xususiy amaliyot shifokori) boshqa tomonni bemorga malakali tibbiy xizmat ko‘rsatishni o‘z zimmasiga oladi, bu ma‘lum ishlarni bajarishda ifodalanadi. Bemorning sog‘lig‘ini saqlash va (yoki) tuzatish, tashxis, davolash usullari va bashorat qilingan natijalar to‘g‘risida ishonchli ma‘lumotlarni taqdim etish va tibbiy sirni saqlash uchun harakatlar yoki kasbiy xarakterdagi muayyan harakatlar va bemor pudratchining talablariga rioya qilishga majburdir”[14].

Ikkinchidan, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari doirasida tibbiy xizmat ko‘rsatuvchi tibbiy tashkilotning majburiyatlari masalasini tadqiq etish zarur. Bunda tibbiy yordam ko‘rsatuvchi tibbiy tashkilotlar tibbiy hamjamiyatning kasbiy standartlari va axloqiy me‘yorlariga muvofiq tibbiy xizmat ko‘rsatishga majbur hisoblanadi. Bu burch o‘zida g‘amxo‘rlik qilish, tibbiy muolajaga mas‘uliyat bilan yondashish kabi xususiyatlarni o‘z ichiga qamrab olib, unda tibbiy tashkilot xodimining oqilona kasbiy mahorati va tirishqoqlik bilan harakat qilish majburiyatini nazarda tutishi lozim.

Rivojlangan mamlakatlarda tibbiy xizmatlarni huquqiy tartibga solish maqsadida turli nomdagi ammo, mazmun mohiyati mazkur sohani tartibga solishni maqsad qilgan normativ hujjatlar qabul qilingan. Jumladan, “Rossiya Federatsiyasi hukumatining “Tibbiyot muassasalarida aholiga pulli tibbiy xizmatlar ko‘rsatish to‘g‘risidagi Yo‘riqnomani tasdiqlash haqida”gi qarori, Shvetsiyaning “Sog‘liq va tibbiy xizmat to‘g‘risida”gi, “Sog‘liqni saqlash va tibbiy xizmatlarda professional faoliyat to‘g‘risida”gi, Singapurda xususiy tibbiy xizmat ko‘rsatish va uni tartibga solish bo‘yicha “Tibbiy ro‘yxatdan o‘tish to‘g‘risida”gi, “Stomatologiyani ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risida”gi, “Xususiy shifoxonalar va tibbiy klinikalar to‘g‘risida”gi, Shvesiyada “Sog‘liq va tibbiy xizmat to‘g‘risida”gi, “Sog‘liqni saqlash va tibbiy xizmatlarda professional faoliyat to‘g‘risida”gi, Finlandiyada “Xususiy sog‘liqni saqlash to‘g‘risida”gi, Malayziyada “Xususiy sog‘liqni saqlash xizmatlari va imkoniyatlari to‘g‘risida”gi qonunlarning mavjud ekanligi ham amaliyotda ushbu davlatlar qonunchiligining xususiy tibbiy xizmatlar ko‘rsatish faoliyatining tartibga solinganligi, shuningdek, rivojlangan xorijiy davlatlarda qo‘llanilayotgan sifatli tibbiy xizmat ko‘rsatishning samarali usullaridan kelib chiqqan holda, milliy qonunchiligimizda ham pullik tibbiy xizmat ko‘rsatish sohasini huquqiy tartibga solishga qaratilgan normativ hujjat qabul qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi”[15].

Uchinchidan, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari qamrovida buyurtmachi – bemorning majburiyatlarini tadqiq etish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Shuningdek, buyurtmachi tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari bo‘yicha aniq sog‘liqni saqlash ma‘lumotlarini taqdim etishi, tibbiy ko‘rsatmalarga rioya qilishi, joriy ko‘riklarda qatnashishi va ko‘rsatilgan xizmatlar uchun haq to‘lashi va boshqa shu kabi muayyan majburiyatlarga ega hisoblanadi.

To‘rtinchidan, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari bo‘yicha tibbiy tashkilot professional tarzda tibbiy xizmat ko‘rsatmasa yoki aksincha buyurtmachi (bemor) shartnomada berilgan o‘z majburiyatlarini bajarmasa, taraflarning birining talabi bilan tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi o‘zgartirilishi yoki bekor qilinishi masalasi kun tartibiga chiqishi mumkin.

Tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari bo‘yicha alohida xususiyatlar:

Birinchidan, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalarini ijro etish jarayonida javobgarlik va ehtiyotsizlik masalalarini hal qilish muhim hisoblanadi. Bunda mazkur taraflar tomonidan tuzilgan shartnoma majburiyatlaridan tashqari, tibbiy tashkilot - tibbiyot xodimlari zarar yetkazishi yoki tibbiy amaliyotdan keyin to‘g‘ri parvarish qilish majburiyatini buzilishi bilan bog‘liq bo‘lgan yoki tibbiy tashkilotning texnika buyumlarining “nosozligi” uchun ham javobgarlikka tortilishi mumkin. Garchi tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomasi tuzilgan hollarda ham, agar tibbiy tashkilotning tibbiy xizmat ko‘rsatishga nisbatan beparvoligi isbotlansa (aniqlansa), jabrlangan tomonga davolanish uchun huquqbuzarlik to‘g‘risidagi huquq normalari ham qo‘llanilishi mumkin.

Ikkinchidan, tibbiy xizmat ko‘rsatish shartnomalari bir tomonlama tugatilishi - tibbiy yordam ko‘rsatuvchi muayyan holatlarda (masalan, to‘lovni amalga oshirmaslik, davolanishga rioya qilmaslik

yoki nojo'ya xatti-harakatlar) bemor bilan shartnomani bekor qilish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, tibbiy tashkilot bemorni kerakli vaqtda nazoratsiz va parvarishsiz qoldirmasligi kerak.

Uchinchi, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarida uchinchi tomon to'lovchilarining mavjud bo'lishi tushuniladi. Unda sug'urta kompaniyalari yoki davlat sog'liqni saqlash dasturlari jalb qilingan hollarda, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnoma munosabatlarida uchinchi tomon to'lov majburiyatlar va qoplash, ruxsatnomalar va qamrov limitlari bilan bog'liq shartlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari doirasida normativ va axloqiy nazorat masalalarining tahlili:

Birinchidan, davlatlarda mavjud sog'liqni saqlash bo'yicha milliy qonunlar bilan huquqiy taribga solinadi. Ko'p yurisdiksiyalarda sog'liqni saqlash xizmatlari maxsus sohaga oid qonunlar - huquqiy normalar va g'amhurlik qilish standartlariga rioya etilishini ta'minlash uchun davlat nazorat organlari tomonidan nazorat qilinadi. Mazkur qoidalar ko'pincha sog'liqni saqlash tibbiy xizmat ko'rsatuvchi tibbiy tashkilotlarning tibbiy xizmatlarni taklif qilishi mumkin bo'lgan asosiy va qo'shimcha shartlariga ta'sir qiladi.

Ikkinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarini samarali bajarilishi uchun tibbiy kasbiy axloq qoidalari muhim hisoblanadi. Xorijiy mamlakatlarda tibbiyot xodimlari ko'pincha professional tashkilotlar masalan, Amerika tibbiyot assotsiatsiyasi (American Medical Association) yoki Jahon tibbiyot assotsiatsiyasi (World Medical Association) va boshqa shu kabi vakolat berilgan tashkilotlar tomonidan o'rnatilgan axloq kodekslari bilan tartibga solinadi. Mazkur idoralar buyurtmachi (bemor)ga yo'naltirilgan g'amxurlik, maxfiylik va tibbiy xizmatlarning axloqiy ta'minlanishi lozimligi ta'kidlanadi. Mamlakatimizda bu masala bo'yicha normalarni qabul qilish O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi vakolati doirasiga kiradi.

Ayrim xorijiy davlatlarda tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlar "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunlar vositasida ham hal qilinishi belgilangan. Chunki bunda buyurtmachi (bemor)ning tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomasi doirasida iste'molchi pozitsiyasida ekanligi xususiyatidan kelib chiqilib yondashilgan. Ko'p mamlakatlarda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunlar tibbiy shartnomalarga ham taalluqli deb hisoblanadi. Bunga asosan tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari davomida adolatsiz shartlar, chalg'ituvchi tibbiy amaliyotlar yoki ortiqcha ayblovlardan himoya qilish masalalari kiradi.

Kundalik tibbiy amaliyot hamda mutaxassis olimlarning fikr va mulohazalarini o'rganish jarayonida tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarini tartibga solishda quyidagi muammolar mavjudligi ta'kidlanmoqchimiz:

Birinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari doirasida tibbiy axborot assimetriyasi yani, ko'pincha buyurtmachi (bemor) va tibbiy tashkilot, tibbiyot xodimlari o'rtasida bilimlarning nomutanosibliigi mavjud hamda bu buyurtmachi (bemor)larga taraflar tuzgan shartnoma shartlarini yoki davolanish bilan bog'liq xavf-xatarlarni to'liq tushunishni qiyinlashtirishi mumkin. Shuning uchun tibbiy amaliyotdan avval doimo ma'lumotli rozilik, taraflarning aniq muloqoti va buyurtmachini himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari qamrovida tibbiy tashkilotning rivojlanayotgan tibbiy texnologiyalardan foydalanilishi bilan bog'liq masala muhimdir. Tibbiy texnologiyalar rivojlanib borishi bilan yangi muolajalar, protseduralar va farmatsevtika tibbiy xizmat shartnomalarining ko'lami va murakkabligini doimiy ravishda o'zgartiradi. Ayrim tibbiy tashkilotlarda mavjud tibbiy asbob uskunalar ancha orqada qolishi, ma'nan eskirishi ham mumkin. Shuning uchun barcha huquqiy tizimlar ushbu yangiliklar buyurtmachi (bemor) larning huquqlariga putur yetkazilishiga olib kelmasligi uchun moslashtirilishi kerak.

Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarida ayrimlari bugungi raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, YoRT (yordamchi reproduktiv texnologiyalar) vositasida bugun ancha rivojlangan tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari og'zaki, tibbiyot tashkiloti tomonidan ma'muriy belgilangan namunaviy hujjat yoki shartnoma tarzida amalga oshirilmoqda. Shunday rivojlangan tibbiy xizmat

ko'rsatish usullaridan biri "Surrogat onalik shartnomasi doirasida surrogat ona tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar "xizmat ko'rsatish" tushunchasiga kiradi. Surrogat onalik shartnomasi pullik xizmatlar shartnomasiga o'xshatilsa, shartnomaning predmeti surrogat onaning bolani o'z tanasida belgilangan muddatda ko'tarish va dunyoga keltirish bo'yicha xizmatlari hisoblanadi"[16]. Demak, ayni paytda tibbiy xizmatlarni huquqiy tartibga solish, ularning fuqarolik shartnomaviy asoslarini ishlab chiqish zaruriyati har qachongidan muhim.

Uchunchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalari sog'liqni saqlash tibbiy xizmati va tenglik masalalarini tadqiq etish lozim. Tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarini tartibga solish, shuningdek, buyurtmachi (bemor)ning ijtimoiy-iqtisodiy holatidan qat'i nazar, barcha jismoniy shaxslarning zarur tibbiy yordam olish uchun teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlash, ijtimoiy adolat masalalarini hal qilishi shart.

Bugun tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonida inson hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi "tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslarning tibbiy xizmat ko'rsatish faoliyati"[17] holatlari uchramoqda. Demak, bunda o'z-o'zidan mazkur sohani huquqiy tartibga solish zaruriyati vujudga keladi.

Fuqarolik huquqi tartibida tibbiy xizmat ko'rsatish to'g'risidagi shartnomaviy munosabatlarini tartibga solish xususida quyidagi xulosalarga keldik:

Birinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish to'g'risidagi shartnomaviy munosabatlarni tartibga solishda tibbiy tashkilot, undagi tibbiyot xodimlarining bilim ko'nikmasi va kasbiy malakasi bilan bir qatorda buyurtmachi (bemor)larni ham himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ikkinchidan, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarini tuzish mazkur shartnomaning har bir tarafining huquq va majburiyatlari aniq belgilanishini ta'minlaydi hamda tibbiy amaliyot jarayonida ishonch va javobgarlik muhitini yaratishga zamin yaratadi.

Uchinchidan, fuqarolik huquqi va sog'liqni saqlashga oid qonunlarni o'z ichiga olgan huquqiy asoslar tibbiy xizmatlarning samarali, axloqiy va adolatli ko'rsatilishiga yordam beradi.

To'rtinchidan, sog'liqni saqlash tizimlari rivojlanib borishi va yangi muammolar paydo bo'lishi bilan, ayniqsa texnologik yutuqlar bilan bog'liq holda, tibbiy xizmat ko'rsatish shartnomalarini tartibga solish bemorlar, tibbiy tashkilotlar va umuman jamiyat manfaatlarini muvozanatini saqlash, mavjud texnika taraqqiyotiga moslashishga imkoniyat yaratadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Ф.Вайтова. Тиббий суғурта шартномасининг ҳуқуқий табиати. 2009 №1-2. Ўзбекистон қонунчилиги таҳлили. Uzbek law review. Обзор законодательства Узбекистана. В. 27. (F. Vaitova. Legal nature of the medical insurance contract. 2009 #1-2. Analysis of the legislation of Uzbekistan. Uzbek law review. Obzor zakonodatelstva Uzbekistana. P. 27.)
2. О'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996-y., 9-son, 128-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 04.11.2022-y., 03/22/800/0990-son; 21.01.2023-y., 03/23/815/0044-son; 31.05.2024-y., 03/24/928/0384-son; 09.09.2024-y., 03/24/957/0689-son; 21.09.2024-y., 03/24/963/0735-son. (Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 1996, No. 9, Article 128; National database of legal documents, 04.11.2022, No. 03/22/800/0990; 01.21.2023, No. 03/23/815/0044; 31.05.2024, No. 03/24/928/0384; 09.09.2024, No. 03/24/957/0689; 09/21/2024, No. 03/24/963/0735)
3. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 12.03.2019-y., 03/19/528/2741-son; 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son. (National database of legal documents, 12.03.2019, No. 03/19/528/2741; 04/21/2021, No. 03/21/683/0375)
4. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 12.05.2022-y., 03/22/768/0404-son. (National database of legislative information, 12.05.2022, No. 03/22/768/0404)
5. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.12.2018-y., 06/18/5590/2285-son; 13.11.2020-y., 06/20/6110/1512-son; 08.10.2021-y., 06/21/6320/0940-son, 30.11.2021-y., 06/21/26/1111-son, 24.02.2022-y., 06/22/78/0163-son. (National database of legal documents, 07.12.2018, No.

- 06/18/5590/2285; 13.11.2020, No. 06/20/6110/1512; 08.10.2021, No. 06/21/6320/0940, 30.11.2021, No. 06/21/26/1111, 24.02.2022, No. 06/22/78/0163)
6. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.10.2018-y., 07/18/3968/2042-son. (National database of legal documents, 13.10.2018, No. 07/18/3968/2042)
7. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 30.05.2020-y., 07/20/4737/0699-son; 30.09.2021-y., 06/21/6318/0927-son; 12.04.2022-y., 06/22/102/0291-son. (National database of legal documents, 30.05.2020, No. 07/20/4737/0699; 09/30/2021, No. 06/21/6318/0927; 04/12/2022, No. 06/22/102/0291)
8. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 06.05.2021-y., 06/21/6221/0428-son, 05.10.2021-y., 07/21/5254/0933-son; 24.02.2022-y., 06/22/78/0163-son, 12.04.2022-y., 06/22/102/0291-son, 18.05.2022-y., 06/22/136/0425-son; 23.11.2024-y., 06/24/184/0954-son. (National database of legislative information, 06.05.2021, No. 06/21/6221/0428, 05.10.2021, No. 07/21/5254/0933; 02/24/2022, No. 06/22/78/0163, 04/12/2022, No. 06/22/102/0291, 05/18/2022, No. 06/22/136/0425 ; 11/23/2024, No. 06/24/184/0954)
9. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 25.05.2021-y., 07/21/5124/0487-son, 29.07.2021-y., 07/21/5199/0721-son, 10.09.2021-y., 06/21/6311/0861-son; 24.02.2022-y., 06/22/78/0163-son, 26.04.2022-y., 07/22/216/0343-son; 31.05.2023-y., 06/23/79/0302-son; 16.06.2023-y., 06/23/96/0379-son. (National database of legislative information, 25.05.2021, No. 07/21/5124/0487, 29.07.2021, No. 07/21/5199/0721, 10.09.2021, 06/ No. 21/6311/0861; 02/24/2022, No. 06/22/78/0163, 04/26/2022, No. 07/22/216/0343; 31.05.2023, No. 06/23/79/0302; 16.06.2023, No. 06/23/96/0379)
10. J.T.Askarov. Tibbiy xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini huquqiy tartibga solish. 12.00.03 – Fuqarolik huquqi. Tadbirkorlik huquqi. Oila huquqi. Xalqaro xususiy huquq. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2023. B 5. (JT Askarov. Legal regulation of business entities in the field of medical services. 12.00.03 – Civil rights. Entrepreneurship right. Family law. International private law. Doctor of Philosophy (PhD) Dissertation in Legal Sciences. Tashkent - 2023. P. 5.)
11. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.02.2020-y., 10/20/3217/0136-son; 17.05.2021-y., 10/21/3217-1/0463-son, 28.07.2021-y., 10/21/3313/0724-son. (National database of legal documents, 06.02.2020, No. 10/20/3217/0136; 05/17/2021, No. 10/21/3217-1/0463, 07/28/2021, No. 10/21/3313/0724)
12. Л.В.Высоцкая. Понятие и юридическая характеристика договора оказания платных медицинских услуг // Территория науки. 2013. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-yuridicheskaya-harakteristika-dogovora-okazaniya-platnyh-meditsinskih-uslug>. (L.V.Vysotskaya. Ponyatie i juridicheskaya charakteristika dogovora okazania platnykh meditsinskikh uslug // Territoriya nauki. 2013. No. 6.)
13. А.А.Сироткина. Договор оказания медицинских услуг: особенности правового регулирования. 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва – 2004. С-15; <https://www.dissercat.com/content/dogovor-okazaniya-meditsinskikh-uslug-osobennosti-pravovogo-regulirovaniya>. (A.A.Sirotkina. Dogovor okazania meditsinskikh uslug: osobennosti pravovogo regulirovaniya. 12.00.03 - Grazhdanskoe pravo; predprinimatelskoe pravo; semeynoe pravo; mejdunarodnoe chastnoe pravo avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepi candidate juridicheskikh nauk. Moscow – 2004. P.15)
14. Н.В.Крысанова 2010. 02. 025. Шевчук С.С. Основные проблемы современного российского гражданского права. - Ставрополь: НОУ ВПО СКСИ, 2010. - 384 с // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/2010-02-025-shevchuk-s-s-osnovnye-problemy-sovremennogo-rossiyskogo-grazhdanskogo-prava-stavropol-nou-vpo-sksi-2010-384-s> (N.V. Krysanova 2010. 02. 025. Shevchuk S. S. Osnovnye problemy sovremennogo rossiyskogo grajdanskogo prava. - Stavropol: NOU VPO SKSI, 2010. - 384 p // Social and

humanitarian science. Native and foreign literature. Sir. 4, Gosudarstvo i pravo: Referativnyy journal. 2012. №2.)

15. Jumanov Z.S. Fuqarolik huquqining ob'ekti sifatida tibbiy xizmatlar: tushunchasi va belgilari. Ilm-fan (Elektron jurnal) 13.07.2022 yil. https://uza.uz/oz/posts/fuqarolik-huquqining-obekti-sifatida-tibbiy-xizmatlar-tushunchasi-va-belgilari_389288. (Jumanov Z.S. Medical services as an object of civil law: concept and signs. Science (Electronic magazine) 07/13/2022)

16. Saidivalieva Khurshida Khodzhiakbarovna, Abdullaev Jamshid Dzhamilovich. Regulation of relations arising from the use of assisted reproductive technologies in civil and family law. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 12, pp.P.41.(Saidivalieva Xurshida Xojiakbarovna, Abdullaev Jamshid Djamilovich. Fuqarolik va oilaviy huquqda yordamchi reproduktiv texnologiyalardan foydalanish natijasida yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solish. Huquq tadqiqotlari jurnali. 2023 yil, 8-jild, 12-son, B.41)

17. A.A.Karimov. Fuqarolar sog'lig'ini saqlashning fuqarolik huquqiy normalar vositasida taъminlash masalalari. 12.00.03 – Fuqarolik huquqi. Tadbirkorlik huquqi. Oila huquqi. Xalqaro xususiy huquq yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (Doctor of Philosophy) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2020. B 8.(A.A.Karimov. Issues of ensuring the health of citizens through the means of civil legal norms. 12.00.03-Civil Law. Business law. Family law. Doctor of Philosophy in legal Sciences of international private law (Doctor of Philosophy) thesis author. Tashkent – 2020. P. 8)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 1

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000